

УДК 159.9.075

DOI 10.5281/zenodo.15681765

Научная статья

КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ И ПАМЯТИ У СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ

CONCENTRATION OF ATTENTION AND MEMORY IN STUDENTS AND SCHOOLCHILDREN

ЛАМУЕВА АРЮНА ВАЛЕНТИНОВНА,

Уральский государственный медицинский университет.

САМОЙЛОВА АНГЕЛИНА АНДРЕЕВНА,

Уральский государственный медицинский университет.

ЗУДОВА АЛЕВТИНА ИГОРЕВНА,

ассистент,

Уральский государственный медицинский университет.

LAMUEVA ARYUNA VALENTINOVNA,

Ural State Medical University.

SAMOYLOVA ANGELINA ANDREEVNA,

Ural State Medical University.

ZUDOVA ALEVINA IGOREVNA,

Assistant,

Ural State Medical University.

Статья посвящена проблеме концентрации внимания и памяти у студентов и школьников. Рассматриваются такие аспекты, как способность длительно концентрироваться, концентрироваться при наличии отвлекающих факторов, уровень памяти и сосредоточенности. В статье выделяются основные причины низкой концентрации внимания: повышенный уровень стресса, воздействие информационных технологий. В результате установлены возрастные различия в способности к концентрации внимания. Определены негативные последствия снижения концентрации внимания: повышенная «отвлекаемость», трудности в запоминании, сложности в анализе информации.

The article is devoted to the problem of concentration of attention and memory among students and schoolchildren. Aspects such as the ability to concentrate for a long time, to concentrate in the presence of distractions, the level of memory and concentration are considered. The article highlights the main reasons for low concentration of attention: increased stress levels, exposure to information technology. As a result, age differences in the ability to concentrate have been established. The negative consequences of decreased concentration of attention are identified: increased "distractibility", difficulties in remembering, difficulties in analyzing information.

Ключевые слова: *внимание, концентрация внимания, память, студенты, школьники.*

Key words: *attention, concentration, memory, students, schoolchildren.*

Введение.

Изучение внимания прошло долгий путь от философских размышлений до современных нейробиологических исследований. В античности такие мыслители, как Платон и Аристотель, рассматривали внимание как часть процессов восприятия и мышления, не выделяя его в отдельный феномен. В XVII–XVIII веках Дж. Локк и Д. Юм связали внимание с избирательностью сознания, заложив основы для дальнейших исследований.

Переход к научному изучению внимания произошел в конце XIX века с появлением экспериментальной психологии. В. Вундт и его ученики начали лабораторные исследования, рассматривая внимание как фокус сознания. Важный вклад внес У. Джеймс, который в своей работе «Принципы психологии» (1890 г.) дал классическое определение внимания как процесса «захвата разума» одним из нескольких возможных объектов.

В первой половине XX века внимание оказалось на периферии науки из-за доминирования бихевиоризма, представители которого, такие как Д. Уотсон и Б.Ф. Скиннер, игнорировали внутренние психические процессы, сосредотачиваясь лишь на наблюдаемом поведении. Однако гештальт-психологи, включая М. Вертгеймера и В. Кёлера, изучали организацию восприятия, что косвенно затрагивало механизмы внимания.

С конца XX века изучение внимания вышло на новый уровень благодаря развитию когнитивной нейронауки. Сегодня внимание понимается как сложный многокомпонентный процесс, включающий селекцию информации, концентрацию, когнитивный контроль и распределение психических ресурсов. Исследования продолжаются, открывая новые грани этого фундаментального механизма познания.

Отечественная наука (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, П. Я. Гальперин, В. П. Зинченко, Б. Гиппенрейтер) рассматривала внимание не как пассивный фильтр, а как активный, социально обусловленный процесс, включенный в структуру деятельности и развивающийся под влиянием обучения и воспитания.

Отталкиваясь от классических исследований внимания, мы будем понимать под ним сосредоточенность сознания на каком-либо объекте. Концентрация является одним из свойств внимания. Она возникает под существенным влиянием раздражителей, благодаря которым индивид устремляет свои мысли на воспринимаемые объекты или явления, оттесняя все остальные раздражители на второй план [9].

В современном мире, характеризующемся стремительным потоком информации и постоянным развитием технологий, проблема концентрации внимания становится все более актуальной, особенно среди молодежи. Учащиеся старших классов и студенты, находящиеся на этапе активного обучения и подготовки к будущей профессиональной деятельности, испытывают сложности со способностью концентрироваться, что может негативно сказываться на их способности к обучению.

Концентрация внимания – это сложный когнитивный процесс, который изучался в различных научных традициях, включая западную и советскую психологию. Авторитетные исследования в этой области охватывают нейробиологические механизмы, влияние внешних факторов и методы тренировки внимания.

Одной из ключевых моделей внимания стала теория фильтра Д. Бродбента (1958), которая рассматривает внимание как механизм отбора информации, пропускающий только релевантные стимулы. Позже Э. Трейсман (1964) предложила модель ослабленного фильтра, допускающую проникновение некоторых незначимых сигналов. Д. Канеман (1973) развил ресурсную теорию внимания, утверждая, что его эффективность зависит от доступных когнитивных ресурсов, которые распределяются в зависимости от задачи и мотивации.

Отечественная психология внесла значительный вклад в изучение внимания, особенно в рамках культурно-исторической теории Л. С. Выготского и деятельностного подхода. А. Н. Леонтьев исследовал внимание как аспект деятельности, подчеркивая его зависимость от це-

лей и мотивов человека. П. Я. Гальперин разработал концепцию поэтапного формирования умственных действий, включая внимание как управляемый процесс, который можно развивать через обучение. Советские ученые также изучали внимание в условиях стресса и перегрузок, что было особенно актуально для космической и военной психологии (например, работы Б. Ф. Ломова).

Если обобщить классические определения, можно сказать, что Концентрация внимания – это сосредоточенность сознания на определенном объекте, деятельности или мысли при одновременном отвлечении от всего остального.

В современных исследованиях к возможным причинам снижения концентрации внимания относят переизбыток информации в связи с активным развитием цифровых технологий. Так, феномен «зеппинга» [10] – быстрая смена объекта восприятия, все больше входит в повседневную жизнь подростка. Уже сейчас можно сказать, что из-за неустойчивости внимания появляются проблемы в обучении у детей.

Также, к возможным причинам пониженной концентрации внимания относят высокий уровень стресса [3; 4] и тревожности: учебная нагрузка, социальное давление и неопределённость будущего могут вызывать стресс и тревогу, которые отрицательно влияют на когнитивные функции, в том числе и на внимание. Кроме того, недостаток сна может приводить к снижению сосредоточенности, помимо этого к ухудшению памяти и другим негативным последствиям [6; 12].

Цель исследования: изучить особенности концентрации внимания у современных школьников и студентов.

Задачи исследования.

1. Провести анкетирование с целью получения данных о концентрации внимания и уровне памяти у студентов 2-4 курсов и учащихся 9-11 классов.
2. Исследовать взаимосвязь между уровнем концентрации внимания и памяти и возрастными характеристиками участников.

Материалы и методы исследования.

Был проведен опрос, включающий вопросы из методики оценки осознанного присутствия, или шкалы оценки осознанности и внимательности (Mindful Attention Awareness Scale, MAAS) [14], для определения разницы уровней концентрации внимания и памяти среди студентов и старшеклассников. В результате количество респондентов анкетирования, проведенного нами в период с мая по июнь 2025 года через Гугл-форму, составило 82 человека, из них 37 студентов ФГБОУ УГМУ, г. Екатеринбург, и 45 учеников Гимназии № 161, г. Екатеринбург. Отбор участников осуществлялся методом случайной выборки, чтобы обеспечить репрезентативность по отношению к генеральной совокупности опрошенных. Количество студентов (37) и школьников (45) было определено доступностью и корректностью методов статистической обработки данных. Все участники были предварительно уведомлены о цели и задачах исследования. Статистический анализ полученных данных проводился с использованием программного обеспечения Microsoft Office Excel.

Результаты исследования.

В анкетировании приняло участие 82 респондента: 37 (45,1 %) студентов 1-4 курсов, 17 (20,8 %) учащихся одиннадцатого класса, 12 (14,6 %) – десятого и 16 (19,5 %) – девятого.

По данным опроса все респонденты пользуются социальными сетями. На рис. 1 отображено распределение времени, проведенного в социальных сетях среди школьников и студентов. Можно отметить, что максимальное количество времени на социальные сети затрачивается учащимися 10 классов, в то время как минимально – одиннадцатиклассниками.

Рис. 1. Время, проводимое респондентами в социальных сетях

На рис. 2 представлена гистограмма, иллюстрирующая продолжительность концентрации внимания у опрошенных в течение двухчасового временного интервала. Данные свидетельствуют о том, что большинство респондентов обладают средними способностями к поддержанию внимания при выполнении заданий.

Рис. 2. Уровень концентрации внимания на какой-либо деятельности в течение 2-х часов (примечание: шкала оценки (в баллах) – насколько опрошенным сложно быть сосредоточенными на работе в течении 2-х часов: 1-почти всегда; 2-очень часто; 3-довольно часто; 4-довольно редко; 5-очень редко; 6-почти никогда)

Кроме того, нами было выявлено, что большинство опрошенных (91,5 %) предпочитают писать контрольные и зачеты в первой половине дня. Это указывает на то, что их концентрация внимания и память наиболее активны до 13 часов.

По данным исследования, наблюдается зависимость способности к запоминанию материала от класса учеников. Так, наилучшей памятью обладают учащиеся 11 класса, а наименьшей – учащиеся 9 класса. Студенты среди остальных опрошенных обладают средней способностью к запоминанию (рис. 3).

Рис. 3. Результаты уровня памяти опрошенных (примечание: шкала оценки (в баллах) – насколько опрошенные помнят, что делали 3 дня назад: 1-почти всегда; 2-очень часто; 3-довольно часто; 4-довольно редко; 5-очень редко; 6-почти никогда)

Также в рамках анкетирования участникам был задан вопрос: «Насколько трудно Вам сосредоточиться после того, как вас перебили?» Результаты представлены на рисунке 4. Ученики 9 класса показали наименьший уровень концентрации среди всех опрошенных при наличии отвлекающих факторов.

Рис. 4. Степень концентрации внимания у школьников и студентов (примечание: шкала оценки (в баллах) – насколько опрошенным трудно сосредоточиться после того, как их перебили: 1-почти всегда; 2-очень часто; 3-довольно часто; 4-довольно редко; 5-очень редко; 6-почти никогда)

В рамках опроса участники ответили на вопрос: «Вы успешно справились с контрольной/зачётом, к которому осуществляли подготовку. Сможете ли вы повторить аналогичный результат через два месяца без предварительной подготовки?» (рис. 5). Учащиеся 9 класса чаще предпочитали ответ «напишу, но не так хорошо, как в первый раз» (6 ответов) и «не смогу написать» (7 ответов). Ответ «напишу, но не так хорошо, как в первый раз» выбрали 23 старшеклассника, при этом 10 из них были десятиклассниками, а 13 – одиннадцатиклассниками. Среди студентов самыми популярными ответами стали «напишу, но не так хорошо, как в первый раз» (21 человек) и «не смогу написать» (12 человек).

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос: «Вы успешно справились с контрольной/зачётом, к которому осуществляли подготовку. Сможете ли вы повторить аналогичный результат через два месяца без предварительной подготовки?»

По шкале оценки сосредоточенности на настоящем (рис. 6) в 11 классе отмечаются самые высокие результаты, в отличие от 9 и 10 класса.

Рис. 6. Степень сосредоточенности на настоящем у опрошенных (примечание: шкала оценки (в баллах) – насколько опрошенным трудно оставаться сосредоточенными на том, что происходит в настоящем: 1-почти всегда; 2-очень часто; 3-довольно часто; 4-довольно редко; 5-очень редко; 6-почти никогда)

Большинство респондентов признались, что часто работают в спешке и без должной концентрации. Это может свидетельствовать о том, что современные школьники и студенты испытывают проблемы с концентрацией внимания, из-за чего задачи выполняются механически и без глубокого погружения в процесс.

Чтобы подтвердить связь между возрастом человека и уровнем концентрации внимания и памяти, мы провели статистический анализ нескольких вопросов из опросника с использованием критерия Пирсона [8] (табл. 1). Критерий применяют для выполнения проверки гипотезы о соответствии эмпирического (наблюдаемого) распределения предполагаемому теоретическому (ожидаемому) распределению при большом объеме статистической выборки [7]. Оказалось, что расчётное значение t-линейного меньше критического, что подтверждает гипотезу о взаимосвязи исследуемых показателей.

Таблица 1. Связь между возрастом человека и уровнем концентрации внимания и памяти

Взаимосвязь возраста и концентрации внимания		Взаимосвязь возраста и уровня памяти	
Корреляция	-0,059071979	Корреляция	0,01090882
Тлин	-0,031211025	Тлин	0,097775263
Ткр	1,989686323	Ткр	1,989686323
N	82	N	82
Ткр > Тлин		Ткр > Тлин	

Чтобы установить, что влияет на способность концентрироваться, участникам предложили оценить продолжительность своего сна и частоту стрессовых ситуаций. Выяснилось, что 47,6 % спят 7-8 часов, 37,8 % – 5-6 часов. Большая часть опрошенных (41,5 % и 40,2 %) испытывает стресс несколько раз в неделю, причем как связанный с учебной, так и вызванный другими факторами.

Обсуждения.

Результаты нашего исследования, показали более высокие показатели устойчивости внимания у студентов 2-4 курсов и у учащихся 11 класса по сравнению с учениками 9 и 10 классов. Предположительно, это связано с тем, что учащиеся 9 и 10 классов подвержены большему влиянию информационных технологий. Просмотр видео или компьютерные игры провоцируют развитие особого типа внимания, который получил название «сканирование и поиск изменений». Подобные трансформации связаны с регулярной сменой кадров в играх и видео; они не характерны для реальной жизни, и отсутствие подобной смены кадров приводит к ощущению сенсорной депривации, побуждая к регулярным отвлечениям в поиске сенсорной стимуляции [2; 7]. Также подростки теряют способность к восприятию объемных текстов, которые требуют длительной концентрации внимания и самостоятельному выделению главных мыслей, с трудом могут фокусировать внимание, становятся рассеянными и поверхностными [5; 13]. Кроме того, возможной причиной является стресс. Так, при стрессе обычно страдают все стороны когнитивной деятельности, в том числе такие базовые свойства интеллекта, как память и внимание. Нарушение показателей внимания в первую очередь обусловлено тем, что в коре больших полушарий человека формируется стрессорная доминанта, которая тормозит концентрацию произвольного внимания на другие объекты и способствует повышенной отвлекаемости. В несколько меньшей степени страдает функция памяти. Тем не менее, постоянная загруженность сознания обсуждением причин стресса и поиском выхода из него снижает емкость оперативной памяти, а измененный при стрессе гормональный фон вносит нарушения в процесс воспроизведения необходимой информации [4]. Однако следует учитывать, что наше исследование имело ряд ограничений, включая относи-

тельно небольшой размер выборки и отсутствие контроля за социально-экономическим статусом участников. Дальнейшие исследования необходимы для более глубокого понимания механизмов внимания и разработки эффективных методов его развития и коррекции.

Выводы.

По результатам проведённых исследований были выявлены статистически значимые низкие показатели концентрации внимания и памяти у школьников 9 и 10 классов (15-16 лет) по сравнению с учащимися 11 классов (17-18 лет) и студентами 2-4 курсов (19-24 года). Данное явление выражается в неспособности к концентрации внимания в течение длительного времени или в условиях отвлекающих факторов. Также ученики 9–10 классов демонстрируют более низкие показатели уровня памяти по сравнению с учащимися 11 классов и студентов 2–4 курсов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александрова Н.А. Исследование внимания обучающихся в ситуации информационно-технологического прорыва в образовании / Н.А. Александрова, Т.Н. Черняева. // Сибирский педагогический журнал. 2019. №1. С. 130-138.
2. Алехин А. Н. Влияние информационных технологий на когнитивное развитие детей: обзор современных исследований / А. Н. Алехин, К. И. Пульцина // Психология человека в образовании. 2020. Т. 2. № 4. С. 366-371
3. Богатырева Л.А. Влияние уровня развития концентрации внимания на произвольную память старших дошкольников / Л.А. Богатырева, М.Т. Ногерова. // Вопросы студенческой науки. 2020. №8. С. 33-37.
4. Вохменцева, А. С. Влияние эмоционального стресса на психофизиологические показатели памяти и внимания / А. С. Вохменцева, Н. А. Моисеева // Сборник тезисов докладов научно-практической конференции студентов Курганского государственного университета. Том Выпуск XX. 2019. С. 16-17.
5. Герман, О. Н. Влияние виртуальной реальности на трансформацию когнитивных способностей у поколений Y / О. Н. Герман, Д. Е. Кайрова // Организация работы с молодежью. 2020. № 1.
6. Долгова В.И. Изучение влияния свойств внимания на успеваемость младших школьников / В.И. Долгова, О.А. Кондратьева, М.Н. Скирдова. // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2015. Т. 31. С. 106–110. URL: <http://e-koncept.ru/2015/95528.htm>.
7. Захарченко Е.Н. Влияние продолжительности сна на успеваемость школьников / Е.Н. Захарченко, Е.В. Ноздрачева. // Ученые записки Брянского государственного университета. 2022. №2. С. 36-39.
8. Костенко, И. В. Анализ данных в научных исследованиях с использованием критерия Пирсона / И. В. Костенко, Т. А. Крамаренко // Информационное общество: современное состояние и перспективы развития: сборник материалов VIII международного форума. 2017. С. 24-26.
9. Панова Ю.А. Изучение особенностей внимания у студентов-гуманитариев / Ю.А. Панова, А.А. Пронина. // Молодежь и будущее: профессиональная и личностная самореализация: материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции по психологии с международным участием. 2019. С. 177-179.
10. Пимбурский И. П. Физиология внимания. Исследование внимания у студентов медицинского факультета / И. П. Пимбурский, К. В. Пушкина // Сборник научных трудов молодых ученых и специалистов. 2017. – С. 146-150.
11. Семенов А.Н. Особенности внимания студентов педагогического вуза в контексте клипового мышления // Воспитание в современном культурно-образовательном пространстве. 2018. №6. С. 261-265.
12. Харина Д.В. Особенности концентрации внимания студентов-спортсменов в зависимости от организации режима дня / Д.В. Харина, Я.В. Латюшин, И.Ф. Харина. // Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта. 2019. №4. С. 446-454.

13. Харина И.Ф. Особенности психофизиологических показателей студентов с признаками дефицита внимания в условиях сочетанных умственных и физических нагрузок / И.Ф. Харина, Е.В. Звягина, Е.В. Быков, О.А. Макунина. // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. 2018. Т. 8, №3. С. 181–197.

14. Шкала внимательности и осознанности, MAAS. Авторы: К. Brown, R. Ryan (2003). Адаптация: А.М. Голубев (2012). URL: <https://psytests.org/cbt/maas-run.html>.

Поступила в редакцию: 09.06.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Ламуева А.В., Самойлова А.А.,
Зудова А.И., 2025.